

ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ МУНОСАБАБТЛАРДА ҲИМОЯЛАНИШ ИНСТИТУТИНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Абдуқаххоров Сарварбек Абдусамат Ўғли

ИИВ Академияси Жиноят ҳуқуқи кафедраси катта ўқитувчиси,
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523376>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

Ҳимояланиш ҳуқуқини
таъминлаш, адвокат,
жиноят ишларини юритиш,
ҳимоячи, миранда қоидалари.

ABSTRACT

Мақолада дунёда ва мамлакатмизда ҳимояланиш институтининг юзага келиш тарихи ва ривожланиши қадимги дунё тарихи, ўрта аср, янги давр ва энг янги даврларга бўлинган ҳолда тадқиқ этилган. Шунингдек, тарихда мавжуд бўлган ҳамда ҳозирги вақтда қўлланса, ўзининг ижобий натижасини берадиган тажрибалар хусусида фикр юритилган

Ҳозирги вақтда мавжуд бўлган ҳар қандай ҳодиса ёки ижтимоий воқелик тўғрисида тўлиқ маълумотга эга бўлиш учун, аввало, унинг тарихини билиш лозим.

Файласуф Лихтенберг: “Бировни қоралашдан олдин уни оқлаш имкони бор-йўқлигини ўйлаш керак”¹, деган эди. Дарҳақиқат, ушбу фикр жуда тўғри бўлиб, унга амал қилиш ҳозир суд-тергов соҳасида учраётган кўплаб муаммоларнинг ечими бўлиши мумкин.

Ҳуқуқда дастлаб ҳимоя институтининг вужудга келиши бевосита инсонда ҳуқуқнинг вужудга келиши билан боғлиқ. Чунки ҳуқуқ бўлмаса, ҳимоя институти ҳам мавжуд бўлмайди. Милоддан аввалги тўртинчи минг йилликда Қадимги Шарқда илк давлатлар вужудга кела бошлаган². Давлатлар шаклланиши билан инсонлар ўз ҳуқуқ ва эркинликларига эга, деган ғоялар ҳам шаклланган. Бу даврда инсон ҳуқуқлари ёзилмаган қонунлар, яъни урф-одатлар билан тартибга солинган ва ҳимоя қилинган. Инсон ҳаёти минг йиллар давомида турли хавф-хатарларга дуч келган, қадр-қиммати поймол этилган. Бунга жавобан табиий равишда одамларнинг тенглиги, уларни камситишлар, шафқатсизлик ва зўравонликдан ҳимоя қилиш ҳақидаги инсонпарварлик ғоялари юзага келиб, қарор топган³.

Давлат органлари вужудга келгунига қадар барча халқлар бузилган ҳуқуқларини ўзини ўзи ҳимоя қилиш институти орқали тиклаганлар⁴. Ўша даврдаги тартиб инсон ҳуқуқларининг илк эволюцияси бўлгани боис қатор камчиликларга эга бўлган. Бунга мисол

¹ Ҳақиқат манзаралари. 100 мумтоз файласуф / Тақдирлар, ҳикматлар, афоризмлар / Тўпловчи ва таржимон Саида Жўраева. — Т., 2013. — Б. 335.

² Сагдуллаев А.С. Тарих / А. С. Сагдуллаев, В. А. Костетский. — Т., 2017. — Б. 22.

³ Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси / Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, профессор А. Х. Саидов. — Т., 2012. — Б. 18–19.

⁴ Топилдиев В. Рим ҳуқуқи. — Т., 2013. — Б. 43.

сифатида шахс ўзини ҳимоя қилишда бажарадиган ҳаракатнинг энг юқори даражаси белгиланмаганлигини келтириш мумкин.

Республикамизнинг Қадимги даврда — Турон, Ўрта асрларда — Мовароуннаҳр, кейинчалик — Туркистон деб аталган ҳудудида жиноят ва жазо тизими милoddан аввалги VI–V асрларга қадар одат ҳуқуқи ҳамда зардуштийлик динининг асосий манбаи бўлмиш “Авесто” асосида тартибга солинган⁵. “Авесто” сўзининг ўзи ҳам қатъий белгиланган қонун-қоидалар деган маънони англатади. Қадимги зардуштийлар давлатида тартиб-интизом қаттиқ бўлганлиги сабабли жиноятлар кам содир этилган. Лекин бугунги қонунчилик бўйича инсон ҳуқуқларига тўғри келмайдиган бир қанча тартиблар мавжуд бўлган. Мисол учун, турмушга чиқиб, фарзанд кўришни истамаётган аёллар қопга солиниб, 50 қамчи калтакланган. Шунингдек, қасддан оила қурмай юриш ҳам жиноят ҳисобланган⁶.

Ҳимоя институти ривожланиб бориши билан аста-секин Қадимги Юнонистон ва Қадимги Рим каби антик давр империяларида адвокатлик касби вужудга кела бошлайди. Қадимги Юнонистонда афиналик адвокатлар фуқароларни судда сўзга чиқишга тайёрлашган, ўзлари ҳам судда нутқ сўзлашган. Улар пул учун эмас, балки шараф учун ишлаганлар⁷. Қадимги Римда судьялар кўпинча обрўли юристларнинг фикрларига қулоқ солганлар⁸.

Мазкур империя ҳуқуқини ўрганар эканмиз, инсон ҳуқуқлари борасида бир қатор салбий ҳолатларни ҳам кўришимиз мумкин. Мисол учун, қул ўз эгасининг ихтиёридаги бир буюмдек бўлган. Унинг ҳуқуқини ҳеч ким ҳимоя қилмаган. Жангда енгилган гладиаторнинг ҳаёт-мамоти томошабинларнинг хоҳиш-истагига боғлиқ бўлган, яъни уларнинг кўпчилиги ўнг қўл бош бармоғини тепага кўтарса — гладиатор тирик қолган, пастга қаратишса — томошабинлар кўз ўнгида ўлдирилган⁹.

Мазкур даврда дунёнинг кўпчилиги бошқа давлатларида “оила вакили” институти мавжуд бўлган. Вакиллар бевосита ишонч билдирувчи номидан суд жараёнида иштирок этган. Ишонч билдирувчининг барча ҳуқуқлари вакилга ҳам тегишли бўлиб, вакил фаолиятининг барча оқибатлари бевосита ишонч билдирувчининг зиммасига юкланган¹⁰.

Араблар истилосидан то XIX асрнинг иккинчи ярмига қадар ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида суд-тергов ишлари мусулмон ҳуқуқи — шариат асосида олиб борилган. Бу даврда шахс ҳуқуқлари давлат томонидан кафолатланиб, судловни асосан қозилар амалга оширган.

Ўрта Осиёдаги уйғониш даврида юртимиздан бир қатор ҳуқуқ билимдонлари етишиб чиққан. Улар ислом ҳуқуқи (фикҳ)ни ўрганганлар ва ўзгаларни ҳам бунга, яъни ўзининг ва бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга даъват этганлар. Имом ал-Бухорий, Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий ана шундай олимлар қаторига киради. Улар орасидан машҳур фикҳ билимдони Бурхониддин ал-Марғиноний ўзининг “Ҳидоя” асари билан бугунги мусулмон

⁵ Саидаҳмедов И. Давлат ва ҳуқуқ тарихи. — Т., 2006. — Б. 74.

⁶ Икромов Р. “Авесто”да қонун ва инсон ҳуқуқлари талқини / Р. Икромов, Н. Бекмирзаев // Academic research in educational sciences. — 2021. — № 2. — Б. 9.

⁷ История адвокатуры // URL: <https://www.advokatbykov.ru/articles/history/> (мурожаат вақти: 27.06.2022).

⁸ Топилдиев В. Рим ҳуқуқи — Т., 2013. — Б. 31.

⁹ Сагдуллаев А.С. Тарих / А. С. Сагдуллаев, В. А. Костетский. — Т., 2017. — Б. 161.

¹⁰ Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России (60–80-годы XIX в.). — М.: Наука, 1987. — С. 11.

ҳуқуқшунослигига улкан ҳисса қўшган. Ушбу асарда ҳар бир инсоннинг ҳақ-ҳуқуқини сақлаш зарурлиги тўғрисида муҳим ғоялар илгари сурилган¹¹. Мисол учун, қуйидагиларни келтириш мумкин: “Мусулмонлардан бирор киши омонлик (ҳимояга кафолат) олиб, дорул ҳарбга (ғайридин юртига) борса ва бу ғайридинларнинг биронтасининг ҳовлисида рикоз (бойлик) топиб олса, бу бойликни ўз эгасига қайтариб бериши лозим. Шундай қилса, хиёнатдан йироқ бўлади. Зеро ислом хиёнатдан қайтаради, унга хиёнат қилмаслик шарти билан омонлик берилган”¹².

Темурийлар ҳукмронлиги даврида ҳам инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга жиддий эътибор берилган. Ўзбек давлатчилигининг ҳуқуқий манбаи ҳисобланмиш “Темур тузуклари”ни юқорида келтирилган ҳужжатлар билан таққослаганда инсон, унинг қадр-қиммати, шаъни, эркинлиги ўша даврлардаёқ олий қадрият ҳисобланганлиги маълум бўлади¹³. “Темур тузуклари”да келтирилган қуйидаги сўзлар ҳам фикримизни тасдиқлайди: “Золимлар етказган ашъвий ва жисмоний зарарларни исботлаганимдан кейин, уларни шариатга мувофиқ одамлар ўртасида муҳокама қилдим ва гуноҳкорнинг ўрнига бошқасига жабр-зулм ўтказмадим”¹⁴. “Кимки бировнинг молини зўрлик билан тортиб олган бўлса, мазлумнинг молини золимдан қайтариб олиб, эгасига топширтирдим”¹⁵.

Янги даврда ҳам Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликларида суд тизими асосан ислом ҳуқуқига асосланган бўлиб, шариат кўрсатмалари биринчи ҳуқуқий манба ҳисобланган. Бу даврда инсон ҳуқуқларига риоя этилиши даражаси кўпроқ давлатни бошқараётган ҳукмдорларга боғлиқ бўлган. Мисол учун, баъзи хонлар даврида инсон ҳуқуқларини таъминлашга жиддий эътибор берилган бўлса, бошқалари даврида ҳуқуқий манбаларга риоя этилмаган, адолатсиз ҳукмлар чиқарилган¹⁶.

Чор Россияси Ўрта Осиёни босиб олгач, унинг суд-ҳуқуқ соҳасидаги ўзгаришлари мазкур давлат мустамлакалари, шу жумладан, Ўзбекистонга ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Мисол учун, 1922 йилда қабул қилинган РСФСР Жиноят-процессуал кодекси барча иттифоқдош республикаларга бирдек татбиқ этилган. Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг 106-моддасида қуйидаги қоида келтирилган: “Суриштирув органи гумон қилинувчини ушлаганидан сўнг 24 соат ичида жиноят содир этган ҳудуддаги ёхуд ушланган ҳудуддаги судга хабар бериши лозим”¹⁷. Судья ушлаб туришнинг қонунийлигини текширган.

Биз тарихда мавжуд бўлган мазкур тажрибани ижобий баҳолаймиз, чунки ҳозирги тартиб (амалдаги ЖПКнинг 220-моддаси) бўйича суриштирувчи, терговчи ушлаб туриш тўғрисида қарор чиқаради ва шахс ушбу қарор асосида 48 соатга озодликдан маҳрум этилади. Назаримизда, бундай тартиб Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20,

¹¹ *Мирзиёев Ш.* Инсон ҳуқуқлари бўйича Осиё форуми иштирокчиларига: Кириш сўз // URL: <https://president.uz/uz/lists/view/2152> (мурожаат вақти: 08.06.2022).

¹² *Сафарова Н.А.* Тинчлик ва барқарорликнинг концептуал асослари // Марказий Осиё ренессанси журнали. — 2020. — № 1. — Б. 43.

¹³ *Саидов Б.А.* Ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни такомиллаштириш: Юрид. фан. д-ри (DSc) ... дис. — Т., 2020.

¹⁴ Темур тузуклари / Форсчадан Алихон Соғуний ва Ҳабибулло Кароматов таржимаси. — Т., 2020. — Б. 54.

¹⁵ Ўша манба. — Б. 74.

¹⁶ *Муқимов З.* Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. — Т., 2003. — Б. 234, 235.

¹⁷ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 года // URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/upk22 (мурожаат вақти: 27.06.2022).

27-моддалари қоидаларига зиддир. Зеро, Конституциясининг 19-моддасига кўра, “инсоннинг Конституция ва қонунларда мустақамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир ҳамда улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас”. Бундан кўринадики, шахснинг конституциявий ҳуқуқларини чеклашга фақат суд ваколатли. Ушлаб туриш Конституциянинг 27-моддасида кўрсатилган “эркинлик ва шахсий дахлсизлик” ҳуқуқини тўғридан-тўғри чеклаганлиги сабабли, мазкур процессуал мажбурият чорасини қўллашга суд ваколатли бўлиши керак¹⁸. Шунингдек, ушлаб туришнинг қонунийлигини текшириш терговга қадар текширув органининг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурорга юклатилганлиги халқаро даражада эътироф этилган ҳамда кўплаб давлатларда мавжуд бўлган “Хабеас корпус” актининг мазмунига ҳам зиддир. “Хабеас корпус” сўзи латинча “Habeas corpus ad subjiciendum” иборасининг парчаси бўлиб, “сен шахсни судга олиб келишга мажбурсан” деган маънони англатади¹⁹.

Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар бўйича халқаро пактнинг 9-моддасига мувофиқ, суд ушлаб туришнинг қонунийлиги борасида дарҳол қарор чиқара олиши ва агар ушлаб туриш ноқонуний бўлса, озод қилиш ҳақида фармойиш бера олиши керак²⁰. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 19-моддасида Ўзбекистон Республикасида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларига биноан ҳамда Конституцияга мувофиқ эътироф этилиши ва кафолатланиши белгиланган²¹.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айта оламизки, суд ушлаб туришнинг қонунийлигини текширишга ваколатли бўлиши лозим. Ҳозирги вақтда **Германия Федератив Республикаси**²², **Буюк Британия**²³, **Украина**²⁴ сингари давлатларда бундай тажриба мавжуд.

1922 йилда қабул қилинган РСФСРнинг ЖПКда шахснинг ҳуқуқини чеклаш билан боғлиқ бўлган бир қатор қоидалар ҳам мавжуд бўлган. Мисол учун, ҳимоячи дастлабки тергов босқичида иштирок эта олмаган, унинг фақат суд жараёнида қатнашишига рухсат берилган²⁵. Лекин шахсга ўзини ҳимоя қилиши учун кенг имкониятлар яратилган. Масалан, гумон қилинувчи, айбланувчига терговчининг таҳдиди остида берган кўрсатувларини қайтариб олиш, ўзи берган кўрсатувни баённомага ўзи ёзиш, барча тергов ҳаракатларида иштирок этиш ҳуқуқлари берилган. Ушлаб турилган шахснинг ҳуқуқлари таъминланишига

¹⁸ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // URL: <https://lex.uz/docs/6445145> (мурожаат вақти: 22.04.2024).

¹⁹ habeas corpus // URL: https://en.wiktionary.org/wiki/habeas_corpus (мурожаат вақти: 12.03.2023).

²⁰ Мўминов Б.А. Жинойт ишларини судга қадар юритиш устидан суд назорати: Юрид. фан. д-ри (DSc) ... дис. автореф. — Т., 2020. — Б. 15.

²¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // URL: <https://lex.uz/docs/6445145> (мурожаат вақти: 22.04.2024).

²² Strafgesetzbuch (Deutschland) (Германия Жинойт кодекси, немис тилида) // URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html> (мурожаат вақти: 14.01.2022).

²³ Уголовный процесс Англии // URL: <https://lib.sale/ugolovnyiy-protsess-uchebnik/ugolovnyiy-protsess-anglii.html> (мурожаат вақти: 13.02.2022)

²⁴ Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.03.2022 г.) // URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=31197178 (мурожаат вақти: 16.02.2022).

²⁵ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 года // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, издаваемое Народным комиссариатом юстиции. — М., 1922. — № 20–21. — С. 19.

хизмат қилувчи норма ҳамда ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлаш деган алоҳида принцип бўлмаган, аммо бошқа принциплар ҳимояланиш ҳуқуқини таъминлашга хизмат қилган²⁶.

1923 йилда РСФСРнинг янги Жиноят-процессуал кодекси қабул қилинди. Мазкур кодекс қоидаларини 1922 йилги ЖПК қоидалари билан таққослайдиган бўлсак, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари қисман чекланганига гувоҳ бўламиз. Гумон қилинувчи, айбланувчининг тергов ҳаракатларидаги иштироки жиноят ишини юритаётган терговчининг хоҳишига боғлиқ қилиб қўйилганлиги бунга мисол бўла олади²⁷.

1926 йил 16 июнда Ўзбекистон ССРнинг Жиноят-процессуал кодекси қабул қилинган²⁸. У Ўзбекистонда жиноят-процессуал муносабатларни тартибга солувчи дастлабки кодекс бўлиб²⁹, унинг қоидалари РСФСРнинг аввалги Жиноят-процессуал кодекслари асосида ишлаб чиқилган. Шу боис ҳам 1926 йилги Ўзбекистон ССР ЖПКдаги шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатлари ҳамда уларнинг чекланиш ҳолатлари 1923 йилда қабул қилинган РСФСР ЖПК қоидалари билан деярли бир хил бўлган³⁰.

1959 йил 21 майда қабул қилиниб, 1960 йил 1 январдан кучга кирган Ўзбекистон ССРнинг янги таҳрирдаги ЖПКга ушлаб турилган шахснинг ҳуқуқларини таъминлаш билан боғлиқ бир қанча нормалар киритилган. Уларни амалдаги ЖПК билан қиёслайдиган бўлсак, қўйидаги фарқли жиҳатларни кўришимиз мумкин:

биринчидан, амалдаги Жиноят-процессуал кодексда, 1959 йилдаги кодексдан фарқли ўлароқ, ушлаб турилган шахснинг адвокатга ёки яқин қариндошига хабар бериш, ҳимоячига эга бўлиш, кўрсатув беришни рад этиш, унинг кўрсатувларидан жиноят иши бўйича далиллар сифатида унинг ўзига қарши фойдаланилиши мумкинлигидан хабардор бўлиш ҳуқуқлари мустаҳкамланган;

иккинчидан, 1959 йилги Жиноят-процессуал кодекснинг 413-моддасида жиноят иши қўзғатилишидан олдин ушланган шахсга суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг ҳаракатлари устидан шикоят қилиш ҳуқуқи тушунтирилиши белгиланган бўлса, амалдаги Жиноят-процессуал кодексининг 360-моддасида мазкур ҳуқуқлар жиноят иши қўзғатилганидан кейин тушунтирилиши кўрсатилган;

учинчидан, 1959 йилги Жиноят-процессуал кодекснинг 412, 413, 414-моддаларида ушлаб турилган шахс сақланадиган жой ва ундаги шароитлар, унинг кундалик овқатланиши, кийим-кечак билан таъминланиши тартиби аниқ белгилаб қўйилган³¹.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан сўнг биринчилардан бўлиб 1994 йил 22 сентябрда жиноят-процессуал муносабатларни тартибга солувчи демократик

²⁶ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 года // URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/upk22 (мурожаат вақти: 27.06.2022).

²⁷ Тоқунов А.В. Право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту в советском уголовном процессе по УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. юридические науки // Балтийский гуманитарный журнал. — 2017. — Т. 6. — № 1(8). — Б. 191.

²⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР (издание 3-е). — Самарканд, 1927.

²⁹ Ражабов Б. Ретроспективный анализ положений, касающихся общих условий доказывания в уголовном процессе // Проблемы науки. — 2019. — № 4(137). — С. 49. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/retrospektivnyy-analiz-polozheniy-kasayuschih-sya-obschih-usloviy-dokazyvaniya-v-ugolovnom-protsesse> (мурожаат вақти: 12.03.2023).

³⁰ Чутбаев М.Р. Дастлабки терговда гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳуқуқларини чеклаш чегараларини белгилаш муаммолари. — Т., 2014. — Б. 34–35.

³¹ Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси Олий Кенгашининг ахборотномаси. — 1959. — Б.374, 375.

ва инсонпарвар ғояларни ўзида мужассам этган янги кодексни қабул қилди ва у 1995 йил 1 апрелдан кучга киритилди³². 1996 йил 27 декабрь куни “Адвокатура тўғрисида”ги, 1998 йил декабрда “Адвокатура фаолияти кафолатлари ва адвокатнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги қонунлар қабул қилинди.

ЖПК нормаларига дастлаб англо-саксон ҳуқуқ оиласида пайдо бўлиб, сўнгра халқаро стандартга айланган “Хабеас корпус” институти қоидалари жорий этилди. 2008 йилда қамоққа олиш³³, 2012 йилда лавозимдан четлаштириш ва шахсни тиббий муассасага жойлаштириш процессуал мажбурлов чораларини қўллашга рухсат бериш ваколати прокурордан судга ўтказилгани бунга мисол бўла олади³⁴.

2008 йил 1 май куни мамлакат Президентнинг “Ўзбекистон Республикасида адвокатура институти янада ислоҳ қилиш тўғрисида”ги ПФ-3993-сон фармони³⁵, сўнгра унинг ижросини таъминлашга қаратилган бир қанча ҳукумат қарорлари, адлия вазирининг буйруқлари қабул қилинди³⁶.

Шахсни ушлаб туришни, шунингдек гумон қилинувчи, айбланувчининг ҳуқуқларини тартибга солувчи ЖПК моддаларига “Миранда қоида”лари татбиқ этилди. Мисол учун, Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги (2008 йил 31 декабрь, ЎРҚ-198-сон) қонуни чиққач гумон қилинувчи, айбланувчи ўзига қўйилган айблов юзасидан ҳамда ишнинг бошқа ҳар қандай ҳолатлари бўйича кўрсатувлар бериш ёхуд кўрсатувлар беришдан бош тортиш ва кўрсатувларидан жиноят ишига доир далиллар сифатида унинг ўзига қарши фойдаланилиши мумкинлиги ҳақида хабардор бўлиш ҳуқуқига эга бўлди³⁷. Лекин, шуни ҳам инобатга олиш лозимки, тарихда ва ҳозир ҳам кўплаб ривожланган давлатларда амал қилаётган “Миранда қоидалари” қонунчилигимизга тўлиқ татбиқ этилмади. “Миранда қоидалари” деганда жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органларининг мансабдор шахслари ушланган шахсга қуйидаги сўзларни айтиши тушунилади: “Сиз сукут

³² Саҳаддинов С.М. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Умумий қисм (илмий-амалий шарҳ) / Масъул муҳаррир профессор Б. Х. Пўлатов. — Т.: Янги аср авлоди, 2014. — Б. 19.

³³ “Habeas corpus” — Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларининг ишончли кафолати // URL: https://www.norma.uz/uz/bizning_sharhlar/habeas_corpus_uzbekistonda_inson_huquqlarining_ishonchli_kafolati (мурожаат вақти: 05.07.2022).

³⁴ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (2012 йил 18 сентябрь, ЎРҚ-335-сон) // URL: <https://lex.uz/docs/2053999?ONDATE=19.09.2012%2000#2054227> (мурожаат вақти: 20.08.2022).

³⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентнинг фармони. Ўзбекистон Республикасида адвокатура институти янада ислоҳ қилиш тўғрисида (2008 йил 1 май, ПФ-3993-сон) // URL: <https://lex.uz/docs/1347565> (мурожаат вақти: 05.07.2022).

³⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасини ташкил қилиш тўғрисида (2008 йил 27 май, 112-сон) // URL: <https://www.lex.uz/ru/docs/1359515> (мурожаат вақти: 23.06.2022); Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Адвокатлар томонидан кўрсатилган юридик хизмат ҳақини давлат ҳисобидан тўлаш механизмининг такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида (2008 йил 20 июнь, 137-сон) // URL: <https://www.lex.uz/docs/1363850> (мурожаат вақти: 23.06.2022).

³⁷ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Адвокатура институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида (2008 йил 31 декабрь, ЎРҚ-198-сон) // URL: <https://lex.uz/docs/1419978> (мурожаат вақти: 23.06.2022).

сақлаш ҳуқуқига эгасиз. Айтганларингизнинг ҳаммаси судда ўзингизга қарши қўлланиши, сўроқ жараёнида адвокатингиз иштирок этиши мумкин. Адвокат ёллашга имконингиз бўлмаса, давлат томонидан ҳимоячи билан таъминланасиз. Ҳуқуқларингизни тушундингизми?”³⁸.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 224-моддасида ушланган шахсга сукут сақлаш, айтган гапларининг ҳаммаси судда ўзига қарши ишлаши мумкинлигини билиш, адвокат хизматидан фойдаланиш ҳуқуқлари тушунтирилиши кераклиги белгиланган; лекин адвокат хизматидан фойдаланишга имкони бўлмаса, давлат томонидан бепул адвокат тайинланишидан хабардор бўлиш ҳуқуқи кўрсатилмаган. Бу эса адвокат ёллашга қурби етмайдиган шахслар ҳимоячининг ёрдамидан воз кечишига сабаб бўлиши мумкин.

“2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги (2017 йил 7 февраль, 4947-сон) Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонининг 2.6-бандида амалиётга томонларининг тортишуви ва тенг ҳуқуқлик принципларини ҳар томонлама татбиқ этиш, “хабеас корпус” институтини қўллаш соҳасини кенгайтириш, тергов устидан суд назоратини кучайтириш лозимлиги кўрсатилди”³⁹.

“2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги (2022 йил 28 январь, 60-сон) Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонининг 17-мақсадида тезкор-қидирув ва тергов фаолияти устидан назоратни кучайтириш, фуқароларнинг кадр-қиммати ва эркинлигини самарали ҳимоя қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш лозимлиги белгиланди⁴⁰.

Ўрганишлар бизга тарихда юртимиз ва хорижий давлатлар ҳудудида мавжуд бўлган ҳамда ҳозирги вақтда қўлланса, ижобий натижа берадиган тажрибалар мавжудлигини кўрсатди. Юқорида ҳам айтганимиздек, ушлаб туришнинг қонунийлигини текшириш устидан суд назоратини ўрнатиш, гумон қилинувчига давлат томонидан адвокат иштирокини таъминлаш ҳуқуқи тушунтирилиши қоидаси ана шулар жумласидандир.

³⁸ “Миранда қоидаси” бу ҳақда нима биламиз? // URL: https://minjust.uz/uz/library/human_rights/72852/ (мурожаат вақти: 23.06.2022).

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида (2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон) // URL: <https://lex.uz/docs/3107036> (мурожаат вақти: 20.07.2022).

⁴⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. 2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида (2022 йил 28 январь, ПФ-60-сон) // URL: <https://lex.uz/docs/5841063> (мурожаат вақти: 23.06.2022).